

Acessibilidade

Essas verificações destacam oportunidades para [melhorar a acessibilidade do seu app da Web](#). A detecção automática só detecta um subconjunto de problemas e não garante a acessibilidade do seu app da Web. Portanto, também recomendamos o [teste manual](#).

NOMES E ETIQUETAS

▲ Os botões não têm um nome acessível ^

Quando um botão não tem um nome acessível, os leitores de tela o enunciam como "botão", o que o inutiliza para usuários que dependem desses leitores. [Aprenda a tornar os botões mais acessíveis](#).

Elementos com falha

div.wrapper-login > div.header-sign-in > div.cta-wrapper > button.br-sign-in
`<button class="br-sign-in primary ml-2 cta svelte-7keokj" type="button">`

○ Elementos de imagem não têm atributos `[alt]` que sejam texto redundante. ^

O texto de elementos informativos precisa ser alternativo, breve e descritivo. Se ele for exatamente igual ao texto adjacente ao link ou à imagem pode ser confuso para usuários de leitores de tela, porque o texto será lido duas vezes. [Saiba mais sobre o atributo `alt`](#).

Unscored

Elementos com falha

Agricultor
``

Turista

Elementos com falha


```

```


Aposentado

```

```


Empreendedor

```

```

Trabalhador

```

```

Motorista

```

```

Veja aqui oportunidades de melhorar a semântica dos controles do seu aplicativo. Isso pode melhorar a experiência de usuários de tecnologias assistivas, como leitores de tela.

PRÁTICAS RECOMENDADAS

- ▲ As áreas de toque não têm tamanho ou espaçamento suficiente. ^

Áreas de toque com tamanho e espaçamento suficientes ajudam usuários que talvez tivessem dificuldade em tocar em áreas pequenas. [Saiba mais sobre áreas de toque.](#)

Elementos com falha

Go to slide 1

```
<span class="swiper-pagination-bullet swiper-pagination-bullet-active" tabindex="0" role="button" aria-label="Go to slide 1">
```


Go to slide 2

```
<span class="swiper-pagination-bullet" tabindex="0" role="button" aria-label="Go to slide 2">
```


Go to slide 2

Elementos com falha


```
<span class="swiper-pagination-bullet" tabindex="0"
role="button" aria-label="Go to slide 2">
```


Go to slide 1

```
<span class="swiper-pagination-bullet swiper-pagination-bullet-
active" tabindex="0" role="button" aria-label="Go to slide 1">
```


Go to slide 3

```
<span class="swiper-pagination-bullet" tabindex="0" role="button"
aria-label="Go to slide 3">
```


Go to slide 3

```
<span class="swiper-pagination-bullet" tabindex="0"
role="button" aria-label="Go to slide 3">
```


Go to slide 2

```
<span class="swiper-pagination-bullet" tabindex="0" role="button"
aria-label="Go to slide 2">
```


Go to slide 4

```
<span class="swiper-pagination-bullet" tabindex="0" role="button"
aria-label="Go to slide 4">
```


Go to slide 4

```
<span class="swiper-pagination-bullet" tabindex="0"
role="button" aria-label="Go to slide 4">
```


Go to slide 3

```
<span class="swiper-pagination-bullet" tabindex="0" role="button"
aria-label="Go to slide 3">
```


Buscar serviços por

```
<a href="https://www.gov.br/pt-br/servicos/buscar-servicos-
por" class="state-protected hasDropDown">
```


SERVIÇOS

```
<a href="https://www.gov.br/pt-br/servicos" class="plain">
```


Orçamento Nacional

```
<a href="https://www.gov.br/pt-br/temas/transparencia-
fiscal-orcamento-nacional" class="state-published">
```


TEMAS EM DESTAQUE

```
<a href="https://www.gov.br/pt-br/temas-em-destaque" class="plain">
```

Elementos com falha

Serviços para o cidadão

```
<a href="https://www.gov.br/pt-br/noticias/servicos-para-o-cidadao" class="state-published">
```


NOTÍCIAS

```
<a href="https://www.gov.br/pt-br/noticias" class="plain">
```


Acessibilidade

```
<a href="https://www.gov.br/governodigital/pt-br/acesibilidade-digital" class="state-published">
```


NAVEGAÇÃO

```
<a href="https://www.gov.br/pt-br/navegacao" class="plain">
```


Dados Abertos

```
<a href="/governodigital/pt-br/dados-abertos" class="state-published">
```


DADOS DO GOVERNO FEDERAL

```
<a href="https://www.gov.br/pt-br/dados-do-governo-federal" class="plain">
```

Esses itens destacam as práticas recomendadas comuns para acessibilidade.

OUTROS ITENS PARA VERIFICAÇÃO MANUAL (10)

Hide

 Interactive controls are keyboard focusable ^

Custom interactive controls are keyboard focusable and display a focus indicator. [Learn how to make custom controls focusable](#). Unscored

 Interactive elements indicate their purpose and state ^

Interactive elements, such as links and buttons, should indicate their state and be distinguishable from non-interactive elements. [Learn how to decorate interactive elements with affordance hints](#). Unscored

 The page has a logical tab order ^

Tabbing through the page follows the visual layout. Users cannot focus elements that are offscreen. [Learn more about logical tab ordering](#). Unscored

Visual order on the page follows DOM order ^

DOM order matches the visual order, improving navigation for assistive technology. [Learn more about DOM and visual ordering.](#) Unscored

User focus is not accidentally trapped in a region ^

A user can tab into and out of any control or region without accidentally trapping their focus. [Learn how to avoid focus traps.](#) Unscored

The user's focus is directed to new content added to the page ^

If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. [Learn how to direct focus to new content.](#) Unscored

HTML5 landmark elements are used to improve navigation ^

Landmark elements (<main>, <nav>, etc.) are used to improve the keyboard navigation of the page for assistive technology. [Learn more about landmark elements.](#) Unscored

Offscreen content is hidden from assistive technology ^

Offscreen content is hidden with display: none or aria-hidden=true. [Learn how to properly hide offscreen content.](#) Unscored

Custom controls have associated labels ^

Custom interactive controls have associated labels, provided by aria-label or aria-labelledby. [Learn more about custom controls and labels.](#) Unscored

Custom controls have ARIA roles ^

Custom interactive controls have appropriate ARIA roles. [Learn how to add roles to custom controls.](#) Unscored

Esses itens se referem a áreas que uma ferramenta de teste automatizada não pode cobrir. Saiba mais no nosso guia sobre [como realizar uma avaliação de acessibilidade.](#)

AUDITORIAS APROVADAS (28)

Hide

Os atributos `[aria-*]` correspondem às próprias funções ^

Cada ro le ARIA é compatível com um subconjunto específico de atributos `aria-*`. A falta de correspondência entre eles invalida os atributos `aria-*`. [Aprenda a associar atributos ARIA às](#)

[próprias funções.](#)

- O `[aria-hidden="true"]` não está presente no documento `<body>` ^

As tecnologias adaptativas, como leitores de tela, funcionam de maneira inconsistente quando o `aria-hidden="true"` está configurado no documento `<body>`. [Aprenda como o `aria-hidden` afeta o corpo do documento.](#)

- `[role]`s têm todos os atributos `[aria-*)` obrigatórios ^

Algumas funções ARIA têm atributos obrigatórios que descrevem o estado do elemento para leitores de tela. [Saiba mais sobre funções e atributos obrigatórios.](#)

- Os valores de `[role]` são válidos ^

As funções ARIA precisam ter valores válidos para realizar as tarefas de acessibilidade pretendidas. [Saiba mais sobre as funções ARIA válidas.](#)

- Os atributos `[aria-*)` têm valores válidos ^

Tecnologias adaptativas, como leitores de tela, não conseguem interpretar atributos ARIA com valores inválidos. [Saiba mais sobre os valores válidos para atributos ARIA.](#)

- Os atributos `[aria-*)` são válidos e não contêm erros de ortografia ^

As tecnologias adaptativas, como leitores de tela, não conseguem interpretar atributos ARIA com nomes inválidos. [Saiba mais sobre os atributos ARIA válidos.](#)

- Os elementos de imagem têm atributos `[alt]` ^

O texto de elementos informativos precisa ser alternativo, breve e descritivo. Elementos decorativos podem ser ignorados com um atributo alternativo vazio. [Saiba mais sobre o atributo `alt`.](#)

- Os elementos de formulário têm etiquetas associadas ^

Os marcadores garantem que os controles de formulário sejam enunciados corretamente por tecnologias adaptativas, como, por exemplo, leitores de tela. [Saiba mais sobre marcadores de](#)

[elementos de formulários.](#)

- `[user-scalable="no"]` não é usado no elemento `<meta name="viewport">`, e o atributo `[maximum-scale]` não é menor que 5. ^

A desativação do zoom gera problemas para usuários com baixa visão que utilizam a ampliação de tela para enxergar corretamente o conteúdo de uma página da Web. [Saiba mais sobre a metatag viewport.](#)

- Valores de `[accesskey]` são exclusivos ^

As chaves de acesso permitem ao usuário focar rapidamente em uma determinada parte da página. Para haver uma navegação adequada, cada chave de acesso precisa ser única. [Saiba mais sobre as chaves de acesso.](#)

- Os elementos `button`, `link` e `menuitem` têm nomes acessíveis ^

Quando um elemento não tem um nome acessível, os leitores de tela o anunciam com um nome genérico, fazendo com que os usuários que dependem desses leitores não possam usá-lo. [Aprenda a tornar os elementos de comando mais acessíveis.](#)

- Os atributos ARIA são usados conforme especificado para a função do elemento ^

Alguns atributos ARIA só são permitidos em um elemento sob certas condições. [Saiba mais sobre os atributos ARIA condicionais.](#)

- Os elementos `[aria-hidden="true"]` não contêm descendentes focalizáveis ^

Os descendentes focalizáveis dentro de um elemento `[aria-hidden="true"]` impedem que esses elementos interativos sejam disponibilizados para usuários de tecnologias adaptativas, por exemplo, leitores de tela. [Aprenda como o elemento `aria-hidden` afeta elementos focalizáveis.](#)

- Os elementos usam apenas atributos ARIA permitidos ^

Usar atributos ARIA em funções em que eles são proibidos pode fazer com que informações importantes não sejam comunicadas aos usuários de tecnologias adaptativas. [Saiba mais sobre as funções ARIA proibidas.](#)

● As cores de primeiro e segundo plano têm uma taxa de contraste suficiente ^

Para muitos usuários, é difícil ou impossível ler textos com baixo contraste. [Aprenda a fornecer contraste de cor suficiente](#).

● O documento tem um elemento `<title>` ^

O título oferece ao usuário do leitor de tela uma visão geral da página, além de ser extremamente útil para que os usuários de mecanismos de pesquisa determinem se uma página é relevante à pesquisa deles. [Saiba mais sobre títulos de documentos](#).

● O elemento `<html>` tem um atributo `[lang]` ^

Se uma página não especifica um atributo `lang`, o leitor de tela presume que a página está no idioma padrão escolhido pelo usuário na configuração. Se a página não está no idioma padrão, o leitor de tela pode ler o texto dela incorretamente. [Saiba mais sobre o atributo `lang`](#).

● O elemento `<html>` tem um valor válido para o atributo `[lang]` ^

A especificação de um [idioma BCP 47](#) válido ajuda os leitores de tela a enunciar o texto corretamente. [Aprenda a usar o atributo `lang`](#).

● Os links são distinguíveis sem depender da cor. ^

Para muitos usuários, é difícil ou impossível ler textos com baixo contraste. Textos de link perceptíveis melhoram a experiência dos usuários com baixa visão. [Saiba como tornar os links diferenciáveis](#).

● Os links têm um nome compreensível ^

Textos de link (e textos alternativos de imagens, quando utilizados como link) compreensíveis, únicos e focalizáveis melhoram a experiência de navegação para usuários de leitores de tela. [Aprenda a deixar os links mais acessíveis](#).

● As listas contêm somente elementos `` e elementos compatíveis com script (`<script>` e `<template>`). ^

Os leitores de tela têm uma maneira específica de enunciar listas. Uma estrutura de lista adequada melhora os resultados do leitor de tela. [Saiba mais sobre estruturas de lista adequadas.](#)

● Itens de lista (``) estão contidos nos elementos pai ``, `` ou `<menu>` ^

Os leitores de tela exigem que os itens de lista (``) estejam contidos em um elemento pai ``, `` ou `<menu>` para serem enunciados da forma correta. [Saiba mais sobre estruturas de lista adequadas.](#)

● Nenhum elemento tem um valor de `[tabindex]` maior que 0 ^

Um valor maior que 0 indica uma ordem explícita de navegação. Embora tecnicamente válido, isso costuma gerar experiências frustrantes para os usuários que utilizam tecnologias adaptativas. [Saiba mais sobre o atributo `tabindex`.](#)

● Os elementos de título aparecem em uma ordem sequencial descendente ^

Títulos propriamente ordenados que não pulam níveis comunicam a estrutura semântica da página, facilitando a navegação e compreensão ao usar tecnologias adaptativas. [Saiba mais sobre ordem de títulos.](#)

● O elemento `<html>` tem um atributo `[xml:lang]` com o mesmo idioma base que o atributo `[lang]`. ^

Se a página da Web não especificar um idioma consistente, talvez o leitor de tela não anuncie o texto dela corretamente. [Saiba mais sobre o atributo `lang`.](#)

● Links de salto são focalizáveis. ^

Com a inclusão de um link de salto, os usuários podem pular o conteúdo principal e economizar tempo. [Saiba mais sobre links de salto.](#)

● O documento tem um ponto de referência principal. ^

Um ponto de referência principal ajuda os usuários de leitores de tela a navegar em uma página da Web. [Saiba mais sobre pontos de referência.](#)

● As funções ARIA descontinuadas não foram usadas ^

As funções ARIA descontinuadas talvez não sejam processadas corretamente pela tecnologia adaptativa. [Saiba mais sobre as funções ARIA descontinuadas.](#)

NÃO APLICÁVEL (29)

Hide

○ Elementos com `role="dialog"` ou `role="alertdialog"` têm nomes acessíveis. ^

Elementos de caixa de diálogo ARIA sem nomes acessíveis podem impedir que usuários de leitores de tela entendam a finalidade desses elementos. [Saiba como tornar os elementos da caixa de diálogo ARIA mais acessíveis.](#) Unscored

○ Os campos de entrada ARIA têm nomes acessíveis ^

Quando um campo de entrada não tem um nome acessível, os leitores de tela o anunciam com um nome genérico, fazendo com que os usuários com leitores de tela não possam usá-lo. [Saiba mais sobre os rótulos de campos de entrada.](#) Unscored

○ Os elementos ARIA `meter` têm nomes acessíveis ^

Quando um elemento `meter` não tem um nome acessível, os leitores de tela o anunciam com um nome genérico, fazendo com que ele não possa ser usado pelos usuários que dependem desses leitores. [Aprenda a nomear elementos `meter`.](#) Unscored

○ Os elementos ARIA `progressbar` têm nomes acessíveis ^

Quando um elemento `progressbar` não tem um nome acessível, os leitores de tela o anunciam com um nome genérico, fazendo com que os usuários que dependem desses leitores não possam usá-lo. [Aprenda a marcar elementos `progressbar`.](#) Unscored

○ Elementos com uma `[role]` ARIA que exigem que os filhos contenham uma `[role]` específica têm todos os filhos obrigatórios. ^

Algumas funções ARIA mães precisam ter funções filhas específicas para cumprir as tarefas de acessibilidade pretendidas. [Saiba mais sobre funções e os elementos filhos obrigatórios.](#) Unscored

○ `[role]`s fazem parte do elemento pai obrigatório ^

Algumas funções ARIA filhas precisam fazer parte das funções mães específicas para cumprir as tarefas de acessibilidade pretendidas. [Saiba mais sobre as funções ARIA e o elemento pai obrigatório.](#) Unscored

- Os elementos com o atributo `role=text` não têm descendentes focalizáveis. ^

Adicionar `role=text` ao redor de um nó de texto dividido por marcação permite que o VoiceOver trate isso como uma frase, mas os descendentes focalizáveis do elemento não vão ser anunciados. [Saiba mais sobre o atributo `role=text`.](#) Unscored

- Os campos de alternância ARIA têm nomes acessíveis ^

Quando um campo de alternância não tem um nome acessível, os leitores de tela o anunciam com um nome genérico, fazendo com que os usuários com leitores de tela não possam usá-lo. [Saiba mais sobre campos de alternância.](#) Unscored

- Os elementos ARIA `tooltip` têm nomes acessíveis ^

Quando um elemento tooltip não tem um nome acessível, os leitores de tela o anunciam com um nome genérico, fazendo com que ele não possa ser usado pelos usuários que dependem desses leitores. [Aprenda a nomear elementos `tooltip`.](#) Unscored

- Os elementos ARIA `treeitem` têm nomes acessíveis ^

Quando um elemento `treeitem` não tem um nome acessível, os leitores de tela o anunciam com um nome genérico, fazendo com que os usuários que dependem desses leitores não possam usá-lo. [Saiba mais sobre como marcar elementos `treeitem`.](#) Unscored

- A página contém um título, um link de salto ou uma região de ponto de referência ^

A adição de maneiras de ignorar conteúdo repetido permite que usuários de teclado naveguem pela página com mais eficiência. [Saiba mais sobre ignorar blocos.](#) Unscored

- `<dl>`s contêm apenas os grupos `<dt>` e `<dd>`, elementos `<script>`, `<template>` ou `<div>` devidamente organizados. ^

Quando listas de definição não são marcadas corretamente, os leitores de tela podem produzir resultados confusos ou imprecisos. [Aprenda a estruturar listas de definição da forma correta.](#) Unscored

- Os itens da lista de definição estão unidos em elementos `<dl>` ^

Os itens da lista de definição (`<dt>` e `<dd>`) precisam ficar unidos em um elemento `<dl>` pai para garantir que os leitores de tela consigam enunciá-los corretamente. [Aprenda a estruturar](#)

[listas de definição da forma correta.](#) Unscored

Os códigos ARIA são únicos ^

É necessário que o valor de um código ARIA seja único para impedir que outras instâncias sejam ignoradas por tecnologias adaptativas. [Aprenda a corrigir códigos ARIA duplicados.](#)

Unscored

Nenhum campo de formulário tem vários rótulos ^

Os campos de formulários com vários rótulos podem ser anunciados de maneira confusa por tecnologias adaptativas como leitores de tela, que usam o primeiro, o último ou todos os rótulos. [Aprenda a usar os rótulos de formulários.](#) Unscored

Os elementos `<frame>` ou `<iframe>` têm um título ^

Os usuários de leitores de tela utilizam títulos para descrever o conteúdo de frames. [Saiba mais sobre os títulos de frames.](#) Unscored

Os botões de entrada têm texto compreensível. ^

A adição de texto compreensível e acessível a botões de entrada pode ajudar os usuários de leitores de tela a entender a finalidade do botão. [Saiba mais sobre botões de entrada.](#)

Unscored

Os elementos `<input type="image">` têm texto `[alt]` ^

Quando uma imagem é usada como um botão `<input>`, a oferta de texto alternativo ajuda o usuário do leitor de tela a entender a finalidade do botão. [Saiba mais sobre texto alternativo para imagens de entrada.](#) Unscored

O documento não usa `<meta http-equiv="refresh">` ^

O usuário não espera a atualização automática da página, o que move o foco novamente para a parte superior dela. Isso pode causar uma experiência confusa ou frustrante. [Saiba mais sobre a metatag de atualização.](#) Unscored

Unscored

Os elementos `<object>` têm texto alternativo ^

Os leitores de tela não traduzem conteúdo não textual. A adição de texto alternativo a elementos `<object>` ajuda os leitores de tela a transmitir o significado para os usuários. [Saiba mais sobre texto alternativo para elementos `object`.](#) Unscored

Unscored

Os elementos de `<select>` têm elementos de `<label>` associados. ^

Elementos de `<form>` sem rótulos eficazes podem criar experiências frustrantes para usuários de leitores de tela. [Saiba mais sobre o elemento `select`](#). Unscored

- Células em um elemento `<table>` que usam o atributo `[headers]` referem-se às células na mesma tabela. ^

Os leitores de tela têm recursos para facilitar a navegação em tabelas. Para melhorar a experiência dos usuários de leitores de tela, as células `<td>` que usam o atributo `[headers]` devem referenciar apenas outras células na mesma tabela. [Saiba mais sobre o atributo `headers`](#). Unscored

- Os elementos `<th>` e os elementos com `[role="columnheader"/"rowheader"]` têm as células de dados descritas. ^

Os leitores de tela têm recursos para facilitar a navegação em tabelas. Garantir que os cabeçalhos das tabelas se refiram sempre a alguns conjuntos de células pode melhorar a experiência dos usuários de leitores de tela. [Saiba mais sobre os cabeçalhos da tabela](#). Unscored

- Os atributos `[lang]` têm um valor válido ^

A especificação de um [idioma BCP 47](#) válido nos elementos ajuda a garantir que o texto seja pronunciado corretamente pelo leitor de tela. [Aprenda a usar o atributo `lang`](#). Unscored

- Os elementos `<video>` contêm um elemento `<track>` com `[kind="captions"]` ^

Quando um vídeo é acompanhado de legendas, pessoas surdas e deficientes auditivas têm mais facilidade para acessar as informações dele. [Saiba mais sobre legendas de vídeo](#). Unscored

- As tabelas têm conteúdo diferente no atributo de resumo e em `<caption>`. ^

O atributo de resumo precisa descrever a estrutura da tabela, enquanto `<caption>` precisa ter o título na tela. A marcação precisa de tabelas ajuda os usuários de leitores de tela. [Saiba mais sobre resumos e legendas](#). Unscored

- Todos os elementos de `<heading>` têm conteúdo. ^

Um cabeçalho sem conteúdo ou com texto inacessível impede que usuários de leitores de tela acessem informações sobre a estrutura da página. [Saiba mais sobre cabeçalhos](#). Unscored

- Usa papéis ARIA apenas em elementos compatíveis ^

Muitos elementos HTML só podem receber alguns papéis ARIA. Usar papéis ARIA onde eles não são permitidos pode interferir na acessibilidade da página da Web. [Saiba mais sobre os papéis ARIA.](#) Unscored

○ Links idênticos têm a mesma finalidade. ^

Links com o mesmo destino devem ter a mesma descrição, para ajudar os usuários a entender a finalidade do link e decidir se devem ou não clicar nele. [Saiba mais sobre links idênticos.](#)

Unscored

 Captured at 8 de nov. de 2025,
02:14 BRT

 Área de trabalho emulada with
Lighthouse 13.0.1

 [Single page session](#)

 Initial page load

 [Desconhecida](#)

 [Using HeadlessChromium
137.0.7151.119 with lr](#)

Generated by **Lighthouse** 13.0.1 | [Arquivar um problema](#)